

BUYUK OLIMLAR ASRLARIDA TA'LIM VA TARBIYAGA OID HIKMATLI SO'ZLARI.

Kurtbayeva Ogulsapdi Xemra gizi

Ajinyoz nomidagi NDPI Boshlang'ich ta'lim

Fakulteti 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016304>

Annotatsiya; Buyuk olimlar hayoti va ijodi haqida maktab darsliklarida berilgan . Bu maqolada Abdulla Avloniy haqida qo'shimcha ma'lumot berilgan . Bu ma'lumotlar o'zbek adabiyotining buyuk allomasi – Abdulla Avloniy hayoti va ijodining yorqin qirralarini uning pedagogik faoliyatini , adabiyotga qo'shgan hissasini kengroq ochib berishga yordam beradi.

Kalit so'zlar; Abdulla Avloniy, Abu Ali ibn Sino , ta'lim va tarbiya, hikmatli so'zlar,oila, odob- axloq,bolalar.

Abdulla Avloniy ” Tarbiya biz uchun yo hayot- yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir“ deb hikmat qilgan.

Buyuk ma'rifatparvarning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarbdir. Yoshlar tarbiyasi, barkamol avlod deganda, biz O'zbekistonning buyuk kelajagini nazarda tutamiz. Shuningdek , ta'lim- tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib ongni o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni, tafakkurni o'zgartirmasdan turib esa biz ko'zlagan oliy maqsad- Ozod va obod jamiyatni barpo etib bo'lmaydi.Birinchi Prezidentimiz Islom.A.Karimov ta'lim, tarbiya to'g'risida yoshlarimizga shunday” Ta'lim – tarbiya islohoti haqida gapirar ekanmiz, uning mazmunini lo'nda qilib ifoda etish mumkin: bizga bitiruvchilar emas, maktab ta'lim va tarbiyasini ko'rgan shaxslar kerak“degan hikmatli gaplarni aytib ketgan.

Yoshlar tarbiyasi, ularni ilmi va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish barcha zamonlarda muhim vazifa hisoblangan. Mutafakkirlarimiz tomonidan yozib qoldirilgan bunday nodir asarlar o'sib kelayotgan yosh avlodni salbiy illatlardan asrab, axloqan pok, haqiqiy inson bo'lib yetishishlariga undagan . Ajdodlarimiz asrlar davomida sevib mutolaa qilgan ” Pandnoma“,” Siyosatnoma“,” Qobusnoma“,” Axloqiy nosiriy“,” Qonuni hikmat“,” Nigoriston“,” Bahr al-ulum“,” Kachko'li Sultoniy“,” Jovidoni xirod“,” Bestu se hikmat“,” Hikoyoti dilpisand“,” Odob as- solihin“,” Turkiy Gulistan“, yoxud axloq singari asarlar shular jumlasidandir. Ushbu nodir asarlar avval axloq-tarbiyaga oid biror so'z va tushunchani izohlab , keyin unga o'quvchi amal qilishi uchun naqliy va axloqiy dalillar keltiradi. Umuman ularning mazmun-

mundarijasiga, ularda ilgari surilgan ilg'or g'oyalar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Tarbiyaga e'tiborsizlikning oqibati nimarlaga olib kelishini o'z vaqtida Abdulla Avloniy kuyunib , " Bugungi kunda jamiyatimizning yuzini qora qiluvchi pastkashlar, narkotiklar, yomonlar, beboshlar , o'g'rilar, giyohvandlar va nashavandlar kecha tarbiyalariga e'tibor berilmagan bolalardir" deb yozib qoldiradi. Darhaqiqat, nafaqat bir oila, balki yer sayyorasidagi har bir mamlakatning gullab- yashashi, undagi yashovchi xalqlarning farog'ati ham shak- shubhasiz ta'lim va tarbiya tufaylidir. Ma'lumki , ulug' mutafakkir Abu Ali ibn Sino merosida ilim va axloq masalasi alohida o'rin tutadi, Allomaning " Tadbiri manzil" risolasida tarbiya masalasi ko'proq tahlil etilgan, xususan " Tadbiri manzil" da inson tayyor shaxsiy sifat, odat va ko'nikmalar bilan tug'ilmasligi qayd etiladi. Bunday xususiyatlar odamning ijtimoiy hayotida sekin- asta shaxsiy va o'zgalari tajribasi, avvalgi ajdodlar an'analari, ta'lim-tarbiya o'zgalarning ta'siri ostida shakllanadi, shaxs kamolotida ijobiy fazilat va adatlarni qaror toptirish qanchalik qiyin va mushkul bo'lsa, ma'naviy qiyofasiga yopishib olgan salbiy jihat va odatlardan xalos bo'lish shunchalik murakkabdir.

Alloma nazdida bolalar tarbiyasini barvaqt boshlagan ma'qul," Bola tana bo'g'inlari barqaror bo'lgan, uning tili to'g'ri, ravon gapirish va quloqlari tinglash va o'zgalari so'zlarini qabul qilish hamda o'rganilayotgan narsaga tabiiy moyillik paytdan boshlab uni ilimlar va axloq odob asoslariga o'yatib borish lozim. Yuqoridagilardan , shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki , hamma vaqt tarbiyada butun ish nafaqat tarbiyada butun ish nafaqat ota- onalarga, balki go'zal axloqiy va ilmiy salohiyatga ega bo'lgan ustoz muallimalarning sa'y harakatiga ham bevosita bog'liq. Bunda ishni tashkil qilish shakllantirishining emas ayni paytda , ishlashni to'g'ri yolg'a qo'yish shartlarini bilish ham muhimdir. Barkamol va har tomonlama salohiyatli yoshlarni tarbiyalash masalasi har bir ijodkor asarlarining bosh g'oyasi sanaladi. Bolaning shaxs sifatida voyaga yetishi eng birinchi oilaga borib taqaladi. U asosan oila muhitida tarbiyalanib, inson sifatida shakllanadi. Tarbiya esa hayotning eng muhim tayanchi sanaladi. Har bir yoshni shunday tarbiyalash zarurki, toki u yaxshi o'qishi bilan eng yuksak pog'onaga ko'tarilsin. Tarbiya ham ota onalarning burchi va farzandlarining haqqidir." Tarbiya "so'zi arabcha " robba" fe'lidan olingan bo'lib, o'stirdi, ziyoda qildi, rioyasiga oldi, rahbarlik qildi va isloh qildi ma'nolarini bildiradi. Musulmon ulamolar " tarbiya" ni bir necha xil ta'rif qilganlar. Jumladan, inson Bayzoviy quyidagicha ta'riflaydi." Tarbiya bir narsani asta sekin kamoliga yetkazishdir". Tarbiyaning ma'nolaridan biri, insonning diniy, fikriy va axloqiy quvvatlarini

uyg'unlik hamda muvozanat ila o'stirishdir. Islomda bolalar tarbiyasi ota-onaning eng mas'uliyatli va uzoq davom etadigan burchlaridir. Boshqa burchlar ba'zi ishlarni qilish yoki mulkni sarflash bilan oxiriga yetadi. Ammo tarbiya mas'uliyati bardavom bo'ladi. Zotan, ota-onaning farzand ne'matiga haqiqiy shukrlari ham aynan tarbiya mas'uliyatini sharaf bilan ado etish orqali yuzaga chiqadi. O'tmishda buyuk allomalarimiz, yuksak darajadagi ma'naviyat, axloq-odob saboqlarini berganliklari, Vatan, xalq istiqboli farovon turmush, halol, mehnat, fan taraqqiyoti, inson mehnati, atrof - muhitga oqilona munosabat haqidagi o'z qarashlarini bayon qilib berganliklariga guvoh bo'lamiz.

Xulosa shuki, ushbu maqolada o'zbek adabiyotining buyuk allomasi-Avloniy hayoti va ijodining yorqin qirralarini, uning pedagogik faoliyatini, adabiyotga qo'shgan hissasini kengroq ochib berishga yordam beradi. Shu bilan birga, maktab darsligida mavjud bo'lmagan qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Tarbiyaning qay darajada ahamiyatligi haqida fikr yuritilgan. Shuning uchun bu maqola ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islom.A.Karimov. "Yoshlarimiz- xalqimizning ishonchi va tayanchi". T. «Ma'naviyat». 2006 y.
2. Barakayev R, A. Avloniy va bolalar adabiyoti. T.Fan 2004
3. Bolalar adabiyoti va zamonaviylik T. Fan.1981
4. Shayx Muxammad Sodiq Muhammad Yusuf. Baxtiyor oila. T. Hilol- nashr. 2013y
5. Internet. uz

